

Tagungsband

8. Magdeburger Brand- und Explosionsschutztag

Hochschule Magdeburg-Stendal, Campus Magdeburg | 16. und 17. März 2026

Inhalt

PLENARVORTRAG I	8
Der Brand in Räumen – Erkenntnisse aus Brandversuchen und ihre Bedeutung für den Brandschutz.	9
BRANDSCHUTZTECHNISCHE BAUTEILBEMESSUNG	10
Normbrandversuch mittels Simulation eines Dachelements mit gekoppelter CFD-FEM-Analyse.....	11
Bemessungsvorschlag für die Abbrandrate und den Restquerschnitt von Holzbauteilen für realistische Brandbeanspruchung nach DIN EN 1991-1-2/NA.....	33
Simulation des thermischen Verbundverhaltens von Stahl-Holz-Hybridträgern	44
BESONDERE GEFAHRENLAGEN	55
Die maritime Gefahrenabwehr – ein Flickenteppich.....	56
Brände in Siloanlagen	67
Silobrandbekämpfung aus Sicht des Fachberaters.....	77
SCHADSTOFFEXPOSITION IM EINSATZ	82
Datenanalyse und systematische Auswertung der Studienlage zu den gesundheitlichen Folgen durch Brandrauchexposition	83
Vergleich von Reinigungsverfahren zur Reinigung von Feuerwehreinsatzkleidung nach einem Wohnungsbrand	93
Schadstoffexposition von Einsatzkräften bei Bränden von Elektrofahrzeugen	103
RETTUNGSWEGE	113
Realbrandversuche zum Nachweis von Treppenträumen mit erhöhter Zuverlässigkeit im Projekt ALREKO	114
Numerische Untersuchung der Realbrandversuche im Projekt ALREKO	126
Der Hamburg-Standard - Die dreiteilige Schiebleiter und der Sicherheitstreppenraum im Wohnungsbau.....	137
METHODEN DER BRANDSIMULATION	142
Sichtweiten im Brandfall – Von Jin’s Experimenten zu modernen Mess- und Simulationsmethoden	143
Störeinflüsse auf photometrische Extinktionsmessungen	153
Pyrolysemodellierung: Inverse Modellierung, Sensitivitätsanalyse und KI-Ansätze	167

HYGIENE	178
Saubere Einsatzhygiene durch Sterilfiltration – Sichere Nutzung von Hygieneboards im Feuerwehr- und Katastrophenschutz	179
Evaluierung möglicher Trinkwasserkontaminationen durch die Feuerwehren bei der Entnahme von Löschwasser aus dem Trinkwassernetz	187
Entwurf eines mobilen Trennpumpen-Prototyps zur Säuberung överschmutzter Gewässer	196
BRANDVERHALTEN NACHWACHSENDER ROHSTOFFE	207
Discrepancies between fire performance and compliance of bio-based insulation materials	208
Branddynamik von Außenwandbekleidungen aus Holz unter Realbrandbedingungen	223
Orientierende Untersuchung zum Brandverhalten von Dämmstoffen aus Laub	236
WASSERSTOFFSICHERHEIT	245
Zwischenergebnisse zur Untersuchung von geeigneten Druckentlastungselementen für druckfeste Kapselungen in Wasserstoff-Luft-Umgebungen	246
Erhöhung der Leistungsgrenzen von Flammendurchschlag-sicherungen für Wasserstoffanwendungen mittels Verbundmaterialien	251
ABWEHRENDER BRAND- UND GEFAHRENSCHUTZ	260
Projekt „Blitz“ der Feuerwehr München – Taktische und technische Neuerungen für eine effektive Brandbekämpfung	261
Vorstellung der Analytischen Fähigkeiten des Mobilen Brandschutztechnischen Labors (MOBLAB) am Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge	268
Löschvermögen fluorfreier Schaummittel auf unpolaren Flüssigkeitsbränden	278
PLENARVORTRAG II	285
Auswirkungen des Klimawandels auf die Berliner Feuerwehr - Führungs- und Einsatzstrategien bei klimabedingten Extremwetterlagen	286
BAULICHER BRANDSCHUTZ	291
Brandschutztechnische Ertüchtigung eines denkmalgeschützten Rathauses mit bautechnischen, organisatorischen und technischen Maßnahmen	292
Fassadem der Zukunft – schon heute sicher?!	296
Aufzüge als barrierefreie Flucht- und Rettungswege	308

ZÜNDQUELLEN	311
Reibung zwischen Metall und Beton als Zündquelle für explosionsfähige Wasserstoff/Luft-Gemische	312
Untersuchungen zum Einfluss der eingebrachten Zündenergie auf den Explosionsvorgang, Aufbau – Messung – erste Beobachtungen.....	313
Gruppenantriebe am Frequenzumrichter in der Zündschutzart „Ex eb“ - Ansätze zur Sicherstellung des Explosionsschutzes	323
KATASTROPHENSCHUTZ	333
Kommunikationsprozesse in Krisenstäben: Auswertung von Einsatztagebüchern.....	334
Feuerwehr und Katastrophenschutz in der Bedarfsplanung	345
Robust AI in hazard prevention	354
DATENBASIERTER BRANDSCHUTZ	365
Einführung einer strukturierten Einsatznachbereitung bei der Berliner Feuerwehr - Ein Beitrag zur Etablierung einer lernenden Organisation in der Gefahrenabwehr.....	366
Faktengetriebener Brandschutz durch datenbasierte Analysen.....	370
Vom Paragrafen zur Kennzahl: Fuzzy - Systeme zur Quantifizierung linguistischer Brandschutzanforderungen der Bauordnung	378
EXPLOSIONSSCHUTZ 1	390
Explosionsverhalten von Kohle und Ammoniak	391
Datengetriebene Vorhersage von Explosionsgrenzen mittels eines hierarchischen Machine-Learning- Ansatzes	396
Ignition sensitivity and flame propagation of hybrid mixtures in a vertical tube	405
ENERGIESPEICHER	406
Untersuchung und Vergleich des Thermal Runaway Verhaltens von Natrium-Ionen und Lithium-Ionen- Batterien in Abhängigkeit des Ladezustands	407
Early fire detection in industrial process steps handling Li-ion batteries by use of intelligent camera systems.....	417
SEKUR - Ein ganzheitliches Brandschutzkonzept für Heimspeicher	429
BRANDSZENARIEN	439
Allgemeingültiges Brandszenarios zur Bemessung von offenen oberirdischen Parkgaragen im Brandfall.....	440
Fahrzeugbrände im Transportsektor: Brandverhalten von Innenraummaterialien	455
Modellierung der Brandausbreitung in Schienenfahrzeugen	464

EXPLOSIONSSCHUTZ 2	478
Modellierung eines Zündverzuges bei einer elektrischen Kontaktöffnungs-Entladung in einem Wasserstoff-Luft-Gemisch	479
Pränormative Studie zur automatischen Flammendetektion bei der Bestimmung der Zündtemperatur	488
Supporting a regulatory framework for explosion protection in Namibia	501
WALDBRAND	506
Wildfire Modeling – Importance of Highly-resolved Vegetation Structures	507
Experimentelle Untersuchungen zur Entzündung von Waldböden durch Flugfeuer mit der EMBER-Apparatur	509
Das Waldbrandland Brandenburg, ein Wildfire Peer Review und das Waldbrandkompetenzzentrum (WBZZ)	519

Datenbasierter Brandschutz

**Etablierung einer strukturierten und ganzheitlichen
Einsatznachbereitung bei der Berliner Feuerwehr**

Markus Wiezorek

**Faktengetriebener Brandschutz durch datenbasierte
Analysen**

Dr. Sebastian Festag

**Vom Paragrafen zur Kennzahl: Fuzzy-Systeme zur
Quantifizierung linguistischer Brandschutzanforderungen
der Bauordnung**

Florian Rattelmüller

Vom Paragrafen zur Kennzahl: Fuzzy - Systeme zur Quantifizierung linguistischer Brandschutzanforderungen der Bauordnung

Florian Rattelmüller¹

1 Technische Universität München, Professur für Brandwissenschaft und Brandingenieurwesen, Winzererstraße 45, 80797 München

Kurzfassung

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an den Brandschutz sind überwiegend linguistisch formuliert und damit mit einer gewissen Unschärfe behaftet. Darunter ist zu verstehen, dass die Anforderungen in der Regel keine strikt binäre Bewertung erlauben, sondern zwischen eindeutigem Erfüllen und Nicht-Erfüllen Zwischenstufen bestehen. Insbesondere die in § 14 der Musterbauordnung geforderte *‘Möglichkeit’* der Menschenrettung lässt sich ohne eindeutig definierte Grenzwerte nicht unmittelbar quantitativ bewerten. Der vorliegende Beitrag stellt einen fuzzybasierten Ansatz vor, der es ermöglicht, diese linguistische Anforderung zunächst in eine skalare Kenngröße zu überführen und sie anschließend in einem erweiterten, dimensionslosen Modell zu bewerten.

Hierzu wird die Fuzzy-Regelungstechnik genutzt, um anhand der argumentativ hergeleiteten Einflussvariablen Anzahl der Brandtoten und gerettete Personen einen Entscheidungsfaktor für die Möglichkeit der Menschenrettung zu bestimmen. Die Methodik basiert auf bewusst vereinfachten, modellhaften Annahmen und verwendet abschnittsweise lineare Zugehörigkeitsfunktionen sowie ein regelbasiertes Inferenzsystem. Die resultierenden diskreten Bewertungsergebnisse werden anschließend zu einer kontinuierlichen, dimensionslosen Fläche erweitert, um auch Brandereignisse unter erheblichem Informationsdefizit bewertbar zu machen.

Die Ergebnisse zeigen plausible Bewertungsverläufe und verdeutlichen, dass der gesellschaftlich höhere Einfluss von Todesfällen gegenüber geretteten Personen innerhalb des Modells gezielt abgebildet und parametrisiert werden kann. Der Beitrag liefert einen methodischen Ansatz zur Quantifizierung bauordnungsrechtlicher Schutzziele, der auch bei unsicherer Datenlage anwendbar ist.

1. Einleitung

Die Frage, welchen konkreten Temperaturintervallen in Grad Celsius die Begriffe *lauwarm* oder *heiß* zuzuordnen sind oder ab welcher Körpergröße eine Person als *groß* gilt, wird individuell und subjektiv beantwortet. Solche linguistischen Unschärfen treten insbesondere dann auf, wenn sprachliche Begriffe keine eindeutig festgelegten Referenzbereiche besitzen.

Unschärfe Begriffe prägen nicht nur den alltäglichen Sprachgebrauch, sondern finden sich ebenso in den deutschen Landesbauordnungen. Diese beschreiben grundlegende Anforderungen an bauliche Anlagen sowie an Bauprodukte und definieren damit ein Sicherheitsniveau, das mindestens erreicht werden muss. Die textliche Festlegung dieser Anforderungen ist jedoch durch ihre Formulierung mit linguistischer Unsicherheit verbunden, sodass die inhaltlichen Kernaussagen nicht immer eindeutig zum Ausdruck kommen. Infolgedessen bleibt auch das zugrunde gelegte Mindestsicherheitsniveau unscharf, da es nicht durch einen eindeutig festgelegten Grenzwert quantifiziert werden kann.

Der in diesem Beitrag betrachtete Paragraf stammt aus der Musterbauordnung, die stellvertretend für die Landesbauordnungen herangezogen wird, und lautet wie folgt:

„Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind“ § 14 [1].

Diese durch die Bauordnung definierten Mindestanforderungen an ein Gebäude im Brandfall sind darüber hinaus konkretisiert, indem Auslegungsgrundsätze als sprachliche Referenzbereiche zur begrifflichen Einordnung dienen [2].

Beispielsweise handelt es sich demnach um *'wirksame Löscharbeiten'*, wenn „brandschutztechnisch abgetrennte Räume, die Nutzungseinheit, der Brandabschnitt/Brandbekämpfungsabschnitt oder das Gebäude aufgegeben werden, [...] aber die benachbarten Räume/Nutzungseinheiten/Brandabschnitte/Brandbekämpfungsabschnitte/Gebäude durch den Feuerwehreinsatz geschützt werden [können]“ [2]. Hier wird der Grenzwert für die Erfüllung der Anforderung aus § 14 [1] wiederum durch bauordnungsrechtliche Begriffe geometrisch definiert.

Im Weiteren wird beschrieben, dass die in § 14 [1] geforderte Möglichkeit der Menschenrettung durch das Vorhandensein von zwei voneinander unabhängigen Rettungswegen gemäß § 33 [1] erfüllt wird und dass Abweichungen hiervon im Einzelfall durch Maßnahmen zur Rauchableitung kompensiert werden können [2].

In beiden Erläuterungen zu den Auslegungsgrundsätzen des § 14 der Musterbauordnung bleibt eine konkrete Beurteilung mit Zahlenwerten aus.

Die im Folgenden ausgeführte Idee basiert darauf, die Anforderung an die Möglichkeit der Menschenrettung des § 14 der Musterbauordnung mithilfe der Theorie der Fuzzy-Mengen und der Fuzzy-Logik zu modellieren, wie sie unter anderem in der Regelungstechnik sowie als Fachgebiet der Künstlichen Intelligenz Anwendung findet [3]. Ziel ist es, die sprachlich formulierte Anforderung in eine skalare, zahlenbasierte Darstellung zu überführen, um den Erfüllungsgrad der Anforderung quantitativ bewerten zu können.

2. Fuzzy Theorie

2.1. Fuzzy-Mengen und Fuzzy-Logik

Der Ursprung der Fuzzy-Theorie liegt in den 1960er-Jahren und geht auf den Mathematiker Lotfi A. Zadeh zurück, der Fuzzy-Mengen als Erweiterung der klassischen Mengenlehre einführte, um unscharfe Begriffe formal beschreiben zu können [4].

Während in der klassischen Mengenlehre ein Element entweder zu einer Menge gehört oder nicht, wird die Zugehörigkeit in der Fuzzy-Theorie graduell modelliert. Formal sei X eine Grundmenge von Objekten. Eine Fuzzy-Menge $A \subseteq X$ wird durch eine Zugehörigkeitsfunktion $\mu_A: X \rightarrow [0,1]$ beschrieben, wobei $\mu_A(x)$ den Grad der Zugehörigkeit des Elements $x \in X$ zur Menge A angibt. Im Sonderfall der klassischen Mengenlehre gilt $\mu_A(x) \in \{0,1\}$, was den Grenzfällen einer Fuzzy-Menge entspricht. Auf dieser Grundlage lassen sich grundlegende mengen-theoretische Operationen wie Vereinigung, Schnitt und Komplement auf Fuzzy-Mengen erweitern und bilden die formale Basis zur Modellierung unscharfer Problemstellungen. [4]Demnach wird die klassische Mengenlehre auch als Lehre der scharfen Mengen bezeichnet, während Fuzzy-Mengen als unscharfe Mengen verstanden werden [5].

Auf Basis der Zugehörigkeitsfunktionen lassen sich nach Zadeh grundlegende mengen-theoretische Operationen auf Fuzzy-Mengen definieren [4]. Für zwei Fuzzy-Mengen A und B mit Zugehörigkeitsfunktionen μ_A und μ_B gelten für alle $x \in X$:

$$\text{Vereinigung:} \quad \mu_{A \cup B}(x) = \max \{ \mu_A(x), \mu_B(x) \} \quad (2.1)$$

$$\text{Schnitt:} \quad \mu_{A \cap B}(x) = \min \{ \mu_A(x), \mu_B(x) \} \quad (2.2)$$

$$\text{Komplement:} \quad \mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x) \quad (2.3)$$

Die so definierten Operatoren stellen eine direkte Erweiterung der klassischen logischen Verknüpfungen dar und erfüllen weiterhin grundlegende Rechengesetze wie Assoziativität, Kommutativität und Distributivität. Dadurch bleibt die strukturelle Konsistenz der logischen Verknüpfungen auch im Rahmen der Fuzzy-Logik erhalten. [4]

Diese der ursprünglichen Formulierung der Fuzzy-Mengen nach Zadeh entsprechenden Operatoren sind heute allgemein durch sogenannte T-Normen zur Modellierung des logischen UND sowie durch T-Conormen beziehungsweise S-Normen zur Modellierung des logischen ODER beschrieben. Beispiele für T-Normen sind neben der hier verwendeten Minimum-T-Norm unter anderem das algebraische Produkt $t(a, b) = a \cdot b$ sowie die Łukasiewicz-T-Norm $t(a, b) = \max(0, a + b - 1)$. Entsprechend existieren verschiedene duale S-Normen zur Realisierung des logischen ODER. Für den vorliegenden Beitrag ist die Wahl gemäß den Formeln (2.1) und (2.2) jedoch ausreichend. [3, 6]

2.2. Anwendung der Fuzzy-Methodik auf den Begriff der 'Möglichkeit' zur Menschenrettung in § 14 der Musterbauordnung

Ausgehend von den in Kapitel 2.1 dargestellten Grundlagen zeigt sich, dass sich aus der Musterbauordnung sowohl scharfe als auch unscharfe Mengen ableiten lassen. So ist beispielsweise die Anforderung „Jede bauliche Anlage muss [...] standsicher sein“ § 12 [1] durch eingeführte Technische Baubestimmungen sowie die Eurocodes konkretisiert. Die Erfüllung dieser Anforderung ist im bauaufsichtlichen Sinne nachweisbar und kann somit bewertet werden: Entweder ist die Standsicherheit gegeben, oder das geforderte Sicherheitsniveau wird nicht erreicht, was einer booleschen Bewertung mit den Zuständen 1 beziehungsweise 0 entspricht.

Demgegenüber sind die Anforderungen an den Brandschutz, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit der Menschenrettung gemäß § 14 der Musterbauordnung [1], deutlich unschärfer formuliert. Diese lassen eine graduelle Auslegung zu und sind daher nicht unmittelbar binär bewertbar.

In diesem Kapitel (2.2) werden diese unscharf formulierten Anforderungen mithilfe der Fuzzy-Regelung nach [7] modelliert und zu einem skalaren Entscheidungsfaktor zusammengeführt. Auf diese Weise wird die sprachlich formulierte Anforderung in eine quantitativ auswertbare Funktion überführt, die eine differenzierte Bewertung des Erfüllungsgrades ermöglicht.

Zu Beginn der Modellierung ist eine argumentative Begründung der Parameter erforderlich, anhand derer eine erfolgreiche, beziehungsweise mögliche Menschenrettung bewertet werden kann. Einen Ansatz hierfür bietet die Analyse der medialen Berichterstattung zu Brandereignissen. In der Regel orientiert sich die Presse bei der Berichterstattung an außergewöhnlichen Schadensereignissen und greift dabei Parameter wie die Anzahl der verletzten Personen, der durch die Feuerwehr geretteten Personen sowie der Todesopfer auf [8, 9, 10]. Diese Parameter werden dabei nicht willkürlich gewählt, sondern spiegeln Größen wider, die auch gesellschaftlich als maßgeblich für die Bewertung der Schwere eines Brandereignisses und der Wirksamkeit von Rettungsmaßnahmen akzeptiert sind [11]. Je größer die Ausprägung dieser Parameter ist, desto umfangreicher und reichweitenstärker fällt in der Regel die Berichterstattung aus. Vor diesem Hintergrund stellt sich jedoch die Frage, ab welcher Anzahl betroffener Menschen innerhalb dieser drei Kategorien eine erfolgreiche Menschenrettung nicht mehr als möglich anzusehen ist.

Im Folgenden wird die Fuzzy-Regelung als methodischer Ansatz angewendet, wobei die Eingangsgrößen 'Brandtote' und 'gerettete Personen' herangezogen werden, um durch Inferenz auf Basis eines logischen Regelwerks die Stellgröße 'Möglichkeit der Menschenrettung' zu bewerten.

Fuzzy-Mengen

Jede linguistische Eingangs- und Stellvariable wird auf einer definierten Grundmenge G betrachtet. Auf dieser Grundmenge werden linguistische Terme wie beispielsweise sehr gering, gering, mittel oder hoch durch Zugehörigkeitsfunktionen μ_i als endliche Anzahl von Fuzzy-Mengen M_i definiert.

Am Beispiel der Variablen „Brandtote“ in Abbildung 1 ist die Grundmenge G im Intervall von 0 bis 15 definiert. Wie bereits ausgeführt, nimmt die Reichweite der medialen Berichterstattung mit steigender Anzahl von Todesopfern zu. Die Wahl der oberen Grenze der Grundmenge wird in dieser Anwendung durch ein Brandereignis in einem indonesischen Seniorenheim mit 16 Todesopfern und anschließender weltweiter Berichterstattung begründet [12]. An dieser Stelle ist anzumerken, dass eine vergleichbare gesellschaftliche Wahrnehmung und mediale Resonanz bei gleichzeitig auftretenden Todesopfern nicht auf Brandereignisse beschränkt ist. So führte auch ein Zugunglück in Mexiko mit mindestens zwölf Todesopfern zu einer weltweiten Berichterstattung [13]. Vor diesem Hintergrund wird der betrachtete Wertebereich bei 15 Todesopfern begrenzt, da ab dieser Größenordnung regelmäßig eine globale Berichterstattung einsetzt und die gesellschaftliche Bewertung zusätzlicher Todesfälle nur noch geringe Unterschiede erkennen lässt.

Die linguistische Variable ‘Gerettete Personen’ berücksichtigt sowohl Selbstrettungsprozesse als auch Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr. Während die bauordnungsrechtliche Anforderung beide Rettungsformen gleichermaßen einschließt, fokussiert sich die mediale Berichterstattung in der Regel auf die Fremdrettung durch Einsatzkräfte. Da Pressemitteilungen typischerweise keine Aussagen zur Eigenrettung enthalten, lassen sich aus ihnen keine belastbaren Rückschlüsse auf die tatsächliche Größe der Grundmenge G ziehen. Ein Beispiel für eine Menschenrettung mit vielen Betroffenen ist das eines Brandes in einem Münchner Seniorenstift, bei dem „[e]twa 60 Personen [...] evakuiert werden [mussten]“ [14]. Ob dies durch die Hilfe der Feuerwehr oder durch Pflegepersonal erfolgte, ist nicht bekannt, jedoch im Hinblick auf die Anforderungen der Bauordnung auch nicht relevant. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der stark gebäudeabhängigen Personenbelegung wird die obere Grenze der Grundmenge in dieser Anwendung pauschal auf 100 Personen festgelegt, um sowohl Personen zu berücksichtigen, die das Gebäude selbstständig verlassen können, als auch größere Gebäude adäquat abzubilden.

Gleichfalls wird die Stellvariable „Möglichkeit der Menschenrettung“ in der Grundmenge von 0 bis 100 dimensionslos angesetzt.

Abbildung 1: Beschreibung der linguistischen Variable ‘Brandtote’ durch Zugehörigkeitsfunktionen.

Abbildung 2: Beschreibung der linguistischen Variable ‘Gerettete Personen’ durch Zugehörigkeitsfunktionen.

Abbildung 3: Beschreibung der linguistischen Variable ‘Möglichkeit der Menschenrettung’ durch Zugehörigkeitsfunktionen.

Abbildung 4: Defuzzifizierung. Schwerpunktberechnung (CoA) der zusammengeführten Ergebnismenge für $t=2$ und $g=23$.

Die in den Abbildungen 1 bis 3 eingesetzten Zugehörigkeitsfunktionen stellen bewusst vereinfachte, modellhafte Annahmen dar. Ziel ist es, die Anwendung der Fuzzy-Regelungstechnik zur Quantifizierung der linguistisch formulierten Anforderungen des § 14 der Musterbauordnung exemplarisch darzustellen. Entsprechend werden abschnittsweise lineare Zugehörigkeitsfunktionen verwendet. **Sowohl die Anzahl als auch die Benennung der linguistischen Terme erfolgen ohne empirische Herleitung und dienen ausschließlich der Illustration der Methodik.**

Fuzzifizierung

Im Schritt der Fuzzifizierung werden einem konkreten Eingangswert die entsprechenden Zugehörigkeitsgrade zu diesen in Abbildung 1 und 2 dargestellten Fuzzy-Mengen zugeordnet. Exemplarisch wird das Verfahren im Folgenden anhand der beiden konkreten Eingangswerte $t = 2$ und $g = 23$ erläutert. Für $t = 2$ sind die Zugehörigkeitsfunktionen $\mu_{wenig}(t = 2) = 0,8$ und $\mu_{mittel}(t = 2) = 0,5$ aktiv. Alle weiteren Zugehörigkeitsfunktionen nehmen den Wert null an. Daraus ergibt sich der Zugehörigkeitsvektor $\mathbf{t}(2) = [0; 0,8; 0,5; 0; 0]$. Für $g = 23$ sind die Zugehörigkeitsfunktionen $\mu_{wenig}(g = 23) = 0,4$ beziehungsweise $\mu_{mittel}(g = 23) = 0,3$ aktiv, während die übrigen Funktionen den Wert null annehmen. Der resultierende Zugehörigkeitsvektor lautet entsprechend $\mathbf{g}(23) = [0; 0,4; 0,3; 0; 0]$.

Regelwerk und Inferenz

Damit die Fuzzy-Regelung die zuvor definierten Mengen und formulierten Zugehörigkeitsvektoren verarbeiten kann, muss ein Regelwerk definiert werden. Es besteht aus einer endlichen Menge linguistischer Regeln, die in der Wenn-Dann-Form formuliert sind. Die Wenn-Teile verknüpfen Aussagen über die linguistischen Eingangsvariablen, während die Dann-Teile eine Aussage über die linguistische Stellvariable enthalten. Die für die Anwendung auf die Quantifizierung der möglichen Menschenrettung verwendeten Regeln können der Regelmatrix in Tabelle 1 entnommen werden.

Charakteristisch ist dabei das bewusste Überlappen der Fuzzy-Mengen (vgl. Abb. 1, 2), wodurch weiche Übergänge zwischen Regelzuständen ermöglicht werden.

Tabelle 1: Regelwerk: Fuzzy-Regelmatrix zur logischen UND-Verknüpfung der Eingangsgrößen Brandtote und Gerettete Personen mit der Ausgangsgröße Möglichkeit der Menschenrettung

Gerettete Personen →	sehr wenig	wenig	mittel	viel	sehr viel
sehr wenig Brandtote	gering	hoch	sehr hoch	sehr hoch	sehr hoch
wenig Brandtote	sehr gering	sehr gering	mittel	hoch	sehr hoch
mittlere Menge Brandtote	sehr gering	sehr gering	sehr gering	sehr gering	gering
viele Brandtote	sehr gering	sehr gering	sehr gering	sehr gering	gering
sehr viele Brandtote	sehr gering				

Die Inferenz beschreibt die rechnerische Auswertung des Regelwerks für einen konkreten fuzzifizierten Eingangsvektor. Zunächst werden alle sogenannten aktiven Regeln identifiziert, deren Bedingungen einen Erfüllungsgrad größer null besitzen. In der Aggregation P_i werden die Zugehörigkeitsgrade der im Wenn-Teil verknüpften Eingangsgrößen zu einem Gesamt-Erfüllungsgrad der Regel zusammengeführt. Das im Folgenden verwendete Regelwerk nutzt den UND-Operator und wird daher nach Formel 2.2 durch die Bildung des Minimums ausgewertet. Dieser Erfüllungsgrad bestimmt, in welchem Maß die jeweilige Regel zur Stellgrößenbestimmung beiträgt.

In der anschließenden Aktivierung wird die Fuzzy-Menge der im DANN-Teil definierten Ausgangsgröße entsprechend dem Erfüllungsgrad abgeschnitten. Die Ergebnisse aller aktiven Regeln werden danach in der Akkumulation zu einer einzigen resultierenden Fuzzy-Menge der Stellvariable zusammengeführt. Diese aggregierte Ergebnismenge bildet die Grundlage für die nachfolgende Defuzzifizierung, in der schließlich ein scharfer Stellwert berechnet wird.

Für die konkreten Zugehörigkeitsvektoren $\mathbf{t}(2) = [0; 0,8; 0,5; 0; 0; 0]$ und $\mathbf{g}(23) = [0; 0,4; 0,3; 0; 0]$ ergibt sich die Aggregation nach $P_i = \text{Min}(\mu_{t,i}; \mu_{g,i})$. Bei $\mathbf{t}(2)$ und $\mathbf{g}(23)$ sind jeweils die Zugehörigkeitsfunktion 'wenig' und 'mittel' aktiv. Die möglichen UND-Verknüpfungen lauten demnach:

- $P_1 = \text{Min}(0,8; 0,4) = 0,4$ mit der Zugehörigkeitsfunktion 'sehr gering' (vgl. Tab. 1) und
- $P_2 = \text{Min}(0,8; 0,3) = 0,3$ mit der Zugehörigkeitsfunktion 'mittel' (vgl. Tab. 1) und
- $P_3 = \text{Min}(0,5; 0,4) = 0,4$ mit der Zugehörigkeitsfunktion 'sehr gering' (vgl. Tab. 1) und
- $P_4 = \text{Min}(0,5; 0,3) = 0,3$ mit der Zugehörigkeitsfunktion 'sehr gering' (vgl. Tab. 1).

Die Zugehörigkeitsfunktionen werden jeweils auf ihre Minimalwerte abgeschnitten und anschließend zu einer gemeinsamen Fläche zusammengeführt. Demnach sind für den linguistischen Term 'sehr gering' ein Maß von 0,4 und für 'mittel' ein Aktivierungsgrad von 0,3 maßgeblich, um die resultierende Fuzzy-Menge zu erhalten. Dieser Vorgang ist in Abbildung 4 grafisch dargestellt.

Defuzzifizierung

Zur Überführung der so erzeugten Fläche in einen skalaren Entscheidungswert der Stellvariablen wird die Schwerpunktmethod angewendet.

Für den Regelzyklus mit den Eingangsgrößen $t = 2$ und $g = 23$ ergibt sich aus der Fuzzy-Regelungstechnik ein skalarer Entscheidungsfaktor von 27,6, der entsprechend in Abbildung 4 dargestellt ist.

In Abbildung 5 lassen sich aus den Ergebnissen der skalaren Entscheidungsfaktoren aller Variationen für die Eingangswerte t und g eindeutig die Gesetzmäßigkeiten der Regelmatrix aus Tabelle 1 erkennen. Je mehr Brandtote beziehungsweise weniger gerettete Personen zu verzeichnen sind, desto geringer ist die Akzeptanz einer möglichen Menschenrettung, wobei die Brandtoten einen maßgeblicheren Einfluss auf diese Bewertung haben. Diese Wahl lässt sich ebenfalls durch die mediale Berichterstattung begründen, da einzelne Todesfälle häufig als gesellschaftlich akzeptiert gelten und überwiegend im Lokalteil erscheinen, während bereits zwei oder drei Todesopfer eine überörtliche Berichterstattung auslösen und dieses Phänomen mit steigender Anzahl an Brandtoten exponentiell zunimmt [12, 15].

Abbildung 5: Darstellung aller diskreten Kombinationen der Eingangsgrößen t und g sowie der daraus resultierenden skalaren Entscheidungsfaktoren.

Abbildung 5 zeigt zudem, dass es sich bei dem im Regelungsprozess berechneten Wert nicht um eine prozentuale Einschätzung handelt. Selbst bei ausschließlich geretteten Personen ohne Todesfall erreicht der Wert lediglich 85,3, da dies dem Schwerpunkt der Zugehörigkeitsfunktion 'sehr hoch' in Abbildung 3 entspricht. Entsprechend kann auch der Wert null nicht erreicht werden.

Die Knicke in den Verläufen sind durch die abschnittsweise linearen und teilweise wenig überlappenden Bereiche der Zugehörigkeitsfunktionen in Abbildung 1 bis 3 zu begründen. Da die Darstellung diskret erfolgt, handelt es sich hierbei nicht um echte Knickstellen im mathematischen Sinn. Diese Effekte könnten bei einer optimierten Verteilung der Funktionen sowie beispielsweise durch den Einsatz gaußförmiger Zugehörigkeitsfunktionen deutlich geglättet werden.

3. Erweiterung des Fuzzy-Regelsystems zur Abbildung von Unbekannten

Die Anwendung der Fuzzy-Regelungstechnik in Kapitel 2.2 auf den linguistisch definierten Begriff der Möglichkeit zur Menschenrettung beruht auf mehreren vereinfachenden Annahmen. So sind insbesondere die Achsenskalen für die Anzahl der Todesopfer und der geretteten Personen argumentativ begründet. Ebenso wurden die Verteilung, Form und Überlappung der Zugehörigkeitsfunktionen, das zugrunde liegende Regelwerk sowie die Wahl des Minimumoperators zur Abbildung des logischen UND nicht vertieft begründet, da der Fokus dieses Kapitels auf der exemplarischen Anwendung der Methode liegt. Ungeachtet dieser Einschränkungen weisen die in Abbildung 5 dargestellten Ergebnisse eine in sich konsistente Struktur auf und erscheinen in ihrer Tendenz plausibel.

Um sich bewusst von der Betrachtung absoluter Zahlen an Verletzten oder Todesopfern zu distanzieren, erfolgt die nachfolgende Erweiterung in dimensionsloser Form. Hintergrund ist, dass identische absolute Werte je nach Bezugsgröße unterschiedlich zu bewerten sind. So sollten beispielsweise drei Todesopfer bei einer Belegung von 100 Personen weniger gravierend bewertet werden als drei Todesopfer bei lediglich 20 anwesenden Personen, auch wenn in der medialen Berichterstattung vorwiegend die absolute Zahl der Todesopfer als gesellschaftlich relevant betrachtet wird. Darüber hinaus ist für die Mehrzahl realer Brandereignisse von einem Informationsdefizit auszugehen, da sich insbesondere die Anzahl tatsächlich geretteter Personen häufig nicht eindeutig rekonstruieren lässt, während die Zahl der Todesopfer in der Regel verlässlich vorliegt.

Ausgehend von den Ergebnissen aus Kapitel 2.2 werden diese Überlegungen genutzt, um eine dimensionslose Abbildung zur Analyse und Betrachtung unbekannter Zustände abzuleiten. Hierzu werden die Randbedingungen aus Abbildung 5 herangezogen, auf deren Grundlage die in Abbildung 6 dargestellte blaue Fläche generiert wird. Der in Abbildung 5 bereits intuitiv erkennbare Verlauf wird dabei formal durch die Randbedingungen sowie die Parameter a und b bestimmt. Für den Rand $g = 1$ gilt dabei $m(g = 1, t) = 1 - t^b$, wobei der Parameter b individuell skaliert werden kann, um den Verlauf der Kurve flacher oder steiler auszubilden. Für $t = 1$ sowie für $g = 0$ ergibt sich jeweils $m = 0$. Entlang des Randes $t = 0$ gilt zudem $m(g, t = 0) = g^{1/a}$. Es ergibt sich folgende Flächenfunktion:

$$m(g, t) = (1 - t)g^{\frac{1}{a}} + g(1 - t^b) - g(1 - t) \quad \text{für} \quad 0 \leq g \leq 1 \text{ und } 0 \leq t \leq 1.$$

Der in Abbildung 6 dargestellte skalare Entscheidungsfaktor ist, analog zu den Variablen für Brandtote t und gerettete Personen g , dimensionslos im Intervall von null bis eins skaliert. Die in der Grafik enthaltene Aussage entspricht dabei derjenigen aus Abbildung 5. Ein hoher Entscheidungsfaktor steht für eine sehr hohe Möglichkeit der Menschenrettung, während ein Wert von t nahe eins eine hohe Anzahl an Todesopfern und ein Wert von g nahe eins eine hohe Anzahl geretteter Personen beschreibt. Der Vorteil, die nachfolgende Betrachtung dimensionslos zu gestalten, besteht darin, sich von diskreten Einzelwerten zu lösen, eine glatte Kurve zu erzeugen und bislang unbekannte Zustände durch diese Erweiterung argumentativ bewertbar zu machen.

Die in Abbildung 6 farblich dargestellte Bewertung von Todesopfern und geretteten Personen beruht auf der Annahme, dass unabhängig von der Größe eines Gebäudes die Anzahl der in Gefahr befindlichen

Personen nicht der Gesamtbelegung entspricht. Die Definition einer Menschenrettung ist demnach nur dann erfüllt, wenn sich eine Person tatsächlich in einer Gefährdungssituation befindet. Verlässt eine

Abbildung 6: Dimensionslose Modellvorstellung der 'Möglichkeit der Menschenrettung' m in Abhängigkeit von 'Brandtoten' t und 'geretteten Personen' g , abgebildet durch die Parameter $a = 2$ und $b = 0,1$. Die Punkte und Linien stellen die Betrachtung einer einzelnen Gruppe gefährdeter Personen im Einsatzfall sowie die möglichen Ausgangsszenarien mit linear (orange Linie) und logarithmisch (purpurne Linie) gewichteten Todesfällen dar.

Person das Gebäude ohne Gefährdung, liegt keine Menschenrettung im engeren Sinn vor. Im Umkehrschluss dieser Annahme ist jede Person, die sich in Gefahr befindet und sich weder selbst retten kann noch gerettet wird, als Brandtodesopfer zu betrachten.

Bei zehn in Gefahr befindlichen Personen stellen die roten Punkte in Abbildung 6 alle möglichen Kombinationen aus geretteten Personen und Brandtoten dar, skaliert auf diese Gesamtzahl. Die Projektion dieser Punkte als Linie auf die blaue Fläche ist in Orange dargestellt. Eine, vor dem Hintergrund der zuvor diskutierten gesellschaftlichen Akzeptanz von Todesfällen, höhere Gewichtung geringer Anzahlen von Brandtodesfällen wird zusätzlich durch die logarithmische Skalierung der Variable t erreicht. Die entsprechende Projektion ist in purpurner Farbe dargestellt.

Trotz der deutlich unterschiedlichen Gewichtung der Todesfälle zeigt Abbildung 7 lediglich geringe Abweichungen in der Betrachtung des Entscheidungsfaktors für eine mögliche Menschenrettung. Bereits bei einem Todesfall aus den zehn betrachteten Personen liegt der Entscheidungsfaktor m bei ca. 0,2, unabhängig der Gewichtung von t und nimmt im weiteren Verlauf weiter ab, wobei die logarithmisch gewichtete Kurve durchgehend unterhalb der linear gewichteten verläuft.

Die soeben erläuterte Interpretation zur Bewertung eines Brandereignisses im Hinblick auf die bauordnungsrechtliche Anforderung setzt voraus, dass umfangreiche Informationen über die tatsächlich in Gefahr befindlichen Personen sowie über die tatsächlich geretteten Personen vorliegen.

Eine alternative Möglichkeit zur Bewertung der Opferzahlen besteht darin, die absolut bekannte Anzahl in Relation zu dem in Kapitel 2.2 argumentativ begründeten Maximum der Grundmenge G zu setzen und anhand der Fläche aus Abbildung 6 den entsprechenden Ergebniswert als Schnittlinie zu bestimmen.

Ein Todesfall in einem Brandereignis wird demnach mit den in Kapitel 2.2 maximal begründeten 15 Todesfällen normiert, sodass die Ergebnisfläche aus Abbildung 6 bei einem Wert von $t = 0,067$ geschnitten wird. Abbildung 8 stellt die entstehende Ergebnismenge als Linie mit einem Maximum von 0,313 dar. Unabhängig von der Anzahl geretteter Personen kann anhand der Fläche aus Abbildung 6

ein Brandereignis mit einem Todesfall durch das Entscheidungsintervall $[0; 0,313]$ beschrieben und damit im besten Fall mit 0,313 bewertet werden. Die zugrunde liegenden Modellannahmen sowie die gleichzeitige Betrachtung von Todesfällen und geretteten Personen führen zu diesem Maximum bei $g = 0,499$ ein stetiger Anstieg des Entscheidungsfaktors m bei zunehmender Anzahl geretteter Personen ist dabei nicht zu beobachten.

Abbildung 7: Vergleich der in Abbildung 6 dargestellten projizierten Linien, normiert auf ihre jeweilige Länge.

Abbildung 8: Ergebnismenge $[0; 0,313]$ zur Bewertung eines einzelnen Brandtoten bei ansonsten bestehender Unkenntnis über weitere Randbedingungen, dargestellt als Schnitt durch die Fläche aus Abbildung 6 bei $t = 0,067$.

4. Diskussion

Ziel der vorgestellten Methodik ist es, die in der Bauordnung linguistisch formulierte Anforderung an die Menschenrettung in eine numerisch quantifizierbare Größe zu überführen, sodass unter Berücksichtigung mehrerer Einflussparameter ein belastbarer Einhaltungsgrenzwert bestimmt werden kann.

Unter realen Brandbedingungen ist häufig von einem erheblichen Informationsdefizit auszugehen, sodass klassische, objektbezogene Bewertungsansätze nur eingeschränkt anwendbar sind. Vor diesem Hintergrund dient der dimensionslos skalierte Bewertungsansatz, basierend auf der Fuzzy-Theorie, dazu, auf argumentativ bestimmten Einflussvariablen aufzubauen und die 'Möglichkeit der Menschenrettung' als bewertbare Größe abzubilden. Die Motivation hierfür liegt insbesondere in der Übertragung bauordnungsrechtlicher Anforderungen in eine funktionale, numerische Form. Dadurch können Grenzwerte nicht nur qualitativ beschrieben, sondern als Zahlenwerte interpretiert und

miteinander verglichen werden. Dies erlaubt es, den Erfüllungsgrad bauordnungsrechtlicher Schutzziele auch unter unvollständiger Datenlage zu bewerten.

Der entwickelte Ansatz ist jedoch bewusst begrenzt. Er erlaubt keine direkte Bewertung der Möglichkeit der Menschenrettung auf Basis konkreter Gebäudeeigenschaften oder detaillierter brandschutztechnischer Maßnahmen, wie sie beispielsweise in objektbezogenen Bewertungsmodellen erfolgen. Vielmehr abstrahiert das Modell von der baulichen Ausgestaltung und fokussiert auf das Ergebnisgeschehen eines Brandereignisses.

Datenbasierte Erkenntnisse, die nachvollziehbar begründen, welche baulichen oder organisatorischen Ursachen die für die Fuzzy-Regelung genutzten Eingangsparameter beeinflussen, könnten jedoch künftig eine Brücke zwischen baulichen Maßnahmen und dem hier vorgestellten Bewertungsansatz schlagen. Auf statistischer Grundlage ließen sich bekannte Einflussfaktoren auf Todesfälle oder gerettete Personen argumentativ abschätzen und prognostizieren, wie sich diese Größen infolge einer Änderung bauordnungsrechtlicher Vorgaben entwickeln könnten. Die so angepassten Eingangswerte könnten anschließend mithilfe der Fuzzy-Methode in einen modifizierten Erfüllungsgrad der bauordnungsrechtlichen Anforderung der Menschenrettung überführt und quantitativ bewertet werden. Darüber hinaus könnte die Betrachtung um weitere Einflussgrößen ergänzt werden. Insbesondere die Anzahl verletzter Personen stellt eine relevante Kenngröße dar, die bislang nicht berücksichtigt wurde. Diese könnte entweder als zusätzliche Eingangsvariable in eine erweiterte Regelmatrix integriert oder nachgelagert in ein weiteres Fuzzy-Regelsystem eingebettet werden, das auf dem bisherigen Ergebnis aufbaut. Unter Hinzunahme weiterer Eingangsvariablen ließen sich auf diese Weise sämtliche bauordnungsrechtlichen Schutzziele entweder einzeln oder zusammengeführt in einem übergeordneten Entscheidungsfaktor quantifizieren. Aufbauend darauf könnte die bislang überwiegend qualitative Formulierung von Schutzziele in der Bauordnung durch die Ableitung numerischer Grenzwerte ergänzt und damit eine konsistente, zahlenbasierte Bewertung abgeschlossen werden.

Charakteristisch für den vorgestellten Ansatz ist die Ausgestaltung der Zugehörigkeitsfunktionen mit bewusst überlappenden Bereichen, die in dieser Arbeit abschnittsweise linear definiert sind. Zukünftig könnten die Form und Lage der Zugehörigkeitsfunktionen empirisch fundieren sein, etwa durch statistische Befragungen. So ließe sich beispielsweise erheben, ab welcher Anzahl geretteter Personen intuitiv von wenig oder viel gesprochen wird. Die resultierenden Verteilungen könnten mittels Boxplots ausgewertet und in gaußförmige Zugehörigkeitsfunktionen überführt werden. Zusätzlich ließen sich mit einer Umfrage die Grenzen der verwendeten Grundmengen untersuchen.

Eine alternative Methode zur Erlangung einer realitätsnahen Aussage stellt eine Sensitivitätsanalyse der Flächenparameter dar, insbesondere der Parameter a und b . Zeigt sich hierbei eine geringe Sensitivität der Ergebnisse gegenüber Variationen dieser Parameter, kann die vorgestellte Methodik als geeignet angesehen werden, um auch ohne statistische Erhebungen belastbare Systemaussagen unter Unsicherheit zu ermöglichen.

Ein weiterer möglicher Ausblick besteht in einer zeitlichen Erweiterung der Betrachtung. Im Verlauf eines Brandereignisses können sich Randbedingungen dynamisch ändern, etwa durch das Versagen eines Fensters oder einer Abschottung. Dadurch erhöht sich die Anzahl der in Gefahr befindlichen Personen, und bauordnungsrechtliche Prinzipien wie das Abschottungsprinzip oder definierte Feuerwiderstandsklassen werden verletzt, sodass weitere Nutzungseinheiten betroffen sind. Eine zeitabhängige Modellierung könnte diese Effekte abbilden und die Aussagekraft des Ansatzes erweitern.

Insgesamt zeigt der Beitrag, dass mithilfe einer fuzzybasierten, dimensionslosen Modellierung eine nachvollziehbare Bewertung von Brandeinsätzen auch unter stark eingeschränkter Informationslage möglich ist. Die vorgestellte Methodik erlaubt dabei erstmals eine Quantifizierung der bislang überwiegend linguistisch formulierten bauordnungsrechtlichen Anforderung der Menschenrettung.

5. Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag zeigt einen methodischen Ansatz auf, mit dem die überwiegend linguistisch formulierten bauordnungsrechtlichen Anforderungen an den Brandschutz, insbesondere die in § 14 der Musterbauordnung [1] geforderte Möglichkeit der Menschenrettung, quantitativ bewertet werden können. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass diese Anforderungen aufgrund ihrer sprachlichen Formulierung mit inhärenter Unsicherheit behaftet sind und sich ohne klar definierte Grenzwerte einer unmittelbaren zahlenbasierten Bewertung entziehen.

Zur Überführung dieser Unsicherheit in eine skalare Bewertungsgröße wird die Fuzzy-Regelungstechnik eingesetzt. Anhand argumentativ hergeleiteter Einflussvariablen, der Anzahl der Brandtoten und der geretteten Personen, wird ein skaliertes Entscheidungsfaktor bestimmt, der den Erfüllungsgrad der bauordnungsrechtlichen Anforderung der Menschenrettung beschreibt. Die Methodik basiert bewusst auf vereinfachten, modellhaften Annahmen, um die Anwendbarkeit auch unter realistischen Einsatzbedingungen mit erheblichem Informationsdefizit zu gewährleisten.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich mit dem gewählten Ansatz konsistente und plausible Bewertungsverläufe erzeugen lassen. Insbesondere kann der gesellschaftlich höhere Einfluss von Todesfällen gegenüber geretteten Personen innerhalb des Modells gezielt berücksichtigt werden, ohne den Anspruch einer prozentualen Interpretation des Ergebnisses zu erheben. Durch die dimensionslose Erweiterung des Modells wird es zudem möglich, auch unvollständig bekannte Einsatzszenarien in Form eines Bewertungsintervalls einzuordnen.

Abschließend wird deutlich, dass der vorgestellte Ansatz keine gebäudespezifische Bewertung anstrebt, sondern eine abstrakte, ergebnisorientierte Quantifizierung bauordnungsrechtlicher Schutzziele unter unsicherer Datenlage ermöglicht. Damit leistet der Beitrag einen methodischen Baustein zur Quantifizierung bislang überwiegend qualitativ formulierter Brandschutzanforderungen und eröffnet Perspektiven für weiterführende Erweiterungen, etwa durch zusätzliche Einflussgrößen oder zeitabhängige Betrachtungen von Brandereignissen.

Literatur

- [1] Bauministerkonferenz. Musterbauordnung - Fassung November 2002. zuletzt geändert durch den Beschluss der Bauministerkonferenz vom 23./24.11.2023. 2023. <https://www.bauministerkonferenz.de/verzeichnis.aspx?id=991&o=759O986O991>.
- [2] Famers G., Messerer J.; „Rettung von Personen“ und „wirksame Löscharbeiten“ - bauordnungsrechtliche Schutzziele mit Blick auf die Entrauchung. Ein Grundsatzpapier der Fachkommission Bauaufsicht. DIBt Mitteilungen, 40(1),10-12. Feb. 2009. DOI: <https://doi.org/10.1002/dibt.200930012>
- [3] Kruse R., et al.; Computational Intelligence, 2. Auflage, Springer Vieweg, 2015, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-10904-2>
- [4] Zadeh L.A., Fuzzy Sets, Information and Control 8(3): 338-353, 1965
- [5] Klüver, C., Klüver, J. and Schmidt, J.; Modellierung komplexer Prozesse durch naturanaloge Verfahren, 3., erweiterte und aktualisierte Auflage, Springer Vieweg, 2021, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-35276-9>.
- [6] Styczynski, Z.A., Rudion, K. and Naumann, A., Einführung in Expertensysteme, Springer Vieweg, 2017, <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53172-3>.
- [7] Berthold H.; Handbuch Maschinenbau, 24. Auflage; S. 1569-1577, Springer Vieweg, 2021, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30273-3>.
- [8] Zwei Frauen leicht verletzt nach Dachstuhlbrand, Stern, 2025, online verfügbar unter: <https://www.stern.de/gesellschaft/regional/baden-wuerttemberg/brand--zwei-frauen-leicht-verletzt-nach-dachstuhlbrand-37001232.html>, zuletzt aufgerufen am 31.12.2025

- [9] Bonner Feuerwehr rettet Personen mit Drehleiter aus brennendem Haus, General-Anzeiger, online verfügbar unter: https://ga.de/bonn/stadt-bonn/bonner-nordstadt-brand-in-wohnhaus-in-der-hunsrueckstrasse-personen-mit-drehleiter-gerettet_aid-141494765, zuletzt aufgerufen am 31.12.2025
- [10] Tote Person nach Brand in Stuttgart gefunden, Tagesschau, online verfügbar unter: <https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-tote-person-bei-brand-in-stuttgart-100.html>, zuletzt aufgerufen am 31.12.2025
- [11] Maiworm B., Hammann C., Schleich M.; Prescriptive Building Regulations, Safety Objectives, and Residual Risk in Germany. Fire Technology, Juli 2023, <https://doi.org/10.1007/s10694-023-01456-x>
- [12] Tödliches Feuer 16 Tote bei Brand in indonesischem Seniorenheim, Tagesspiegel, online verfügbar unter: <https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/todliches-feuer-16-tote-bei-brand-in-indonesischem-seniorenheim-15086539.html>, zuletzt aufgerufen am 02.01.2026
- [13] Mehr als ein Dutzend Tote bei Zugunglück, Tagesschau, online verfügbar unter: <https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/mexiko-unglueck-100.html>, zuletzt aufgerufen am 02.01.2026
- [14] Dachstuhlbrand in Seniorenheim, Freiwillige Feuerwehr München, online verfügbar unter: <https://www.ffw-muenchen.de/aktuelles/einsatzberichte/details/dachstuhlbrand-in-seniorenheim-202412241954/>, zuletzt aufgerufen am 05.01.2026
- [15] 72-Jähriger stirbt bei Brand in Gröhnwolder Wohnhaus, Sat1 Regional, online verfügbar unter: <https://www.sat1regional.de/72-jaehriger-stirbt-bei-brand-in-groehnwolder-wohnhaus/>, zuletzt aufgerufen am 05.01.2026